

¿Qué es una Comunidad Patrimonial?

El concepto de **Comunidad Patrimonial** surge del Convenio de Faro (Convenio Marco del Consejo de Europa sobre **el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad**, firmado en Faro en 2005), y es un concepto clave que redefine la relación entre las personas y el patrimonio cultural. El convenio las define en su **artículo 2.b** así:

Una "Comunidad patrimonial" designa a un conjunto de personas que valoran aspectos específicos del patrimonio cultural que desean, dentro del marco de la acción pública, mantener y transmitir a las generaciones futuras.

¿Cómo llevarlo a cabo?

Los siguientes pasos a seguir son

- 1 Reunión inicial con los posibles interesados en formar parte de la Comunidad patrimonial
- 2 Elaboración de propuestas dentro de cada caso encabezado por los agentes activos dentro de la comunidad patrimonial, ¿qué patrimonio cultural, tradiciones y productos locales pueden emplearse como mecanismo para un turismo sostenible con y para la comunidad?
- 3 Redacción de documento de anexión con compromiso de realización de un encuentro anual y una actividad de difusión

¡Únete!

memolab@go.ugr.es
www.secretourproject.eu

Hacia la Creación de una Comunidad Patrimonial

El patrimonio nos une, la comunidad nos fortalece.

¿Para qué sirve?

- ❑ Fomentar **la participación y cooperación**
- ❑ Mantener vivo **el patrimonio y sus prácticas asociadas:**
- ❑ Diseñar estrategias comunes de **desarrollo sostenible**
- ❑ **Reconocer y valorar** lo que las personas consideran significativo
- ❑ Evitar **la masificación turística** y la pérdida de identidad
- ❑ Actuar como **mecanismo de redistribución** de servicios y beneficios
- ❑ Fortalecer **el sentido de pertenencia** y la identidad colectiva

¿A quién va dirigido?

- ❑ **Comunidad local:**
vecinos, familias, agricultores, regantes
- ❑ **Asociaciones y colectivos:**
asociaciones de mujeres, asociaciones culturales, fundaciones locales...
- ❑ **Expertos y profesionales:**
historiadores, arqueólogos, guías turísticos, comercios locales, profesorado...
- ❑ **Instituciones públicas:**
al tratarse de una comunidad patrimonial a escala local, se incluiría a los ayuntamientos pudiendo invitar también la diputación provincial
- ❑ **Comunidad educativa:**
colegios, institutos, centros de formación...

¿Qué se puede hacer?

- 1 Valorar e incluir la riqueza patrimonial agrícola y los productos locales de las vegas
- 2 Convenios de retribución por servicios ecosistémicos
- 3 Acuerdos entre entidades para colaboración educativa-cultural
- 4 Actividades de formación específica sobre la diversidad patrimonial de cada municipio
- 5 Actividades (ferias, concursos, jornadas) en apoyo al patrimonio local que permitan la difusión de la comunidad patrimonial